

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ОСОБЕННОСТИ СУФИЗМА В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ

Токтосунов Тилек Жакыпович

КНУ им.Ж.Баласагын

Ст.преп кафедры регионоведения и кыргызоведения.

E-mail: toktosunov_tilek@mail.ru

Название мест связанные мусульманскими шейхами распространявшими суфизм в Кыргызстане.

Ключевые слова: Кыргызстан, ислам, суфизм, Ясави, Накшбандия, Арстан-Баба.

Важнейшим этапом развития духовной культуры тюркоязычных народов Средней Азии стало принятие исламской религии, выполнившей цивилизаторскую миссию и внедрившей в сознание тюркоязычных народов представления о высших формах культуры, морали и поведения, распространявшийся с помощью мистических течений в исламе. Суфизм, возникший на заре ислама, приобрел популярность главным образом потому, что проповедовал воздержание и аскетизм. Идеи отказа от мирского богатства, греховной сущности богатства, невозможности богатых соединиться с Богом и достичь рая привлекли массы кочевников к суфизму. Кроме того, суфизм адаптировался к местным условиям и внес большой вклад в создание народного ислама, который называют синкретическим с элементами доисламских верований и традиций тюркоязычных кочевников. Имеются достоверные источники о миссионерской деятельности шейха Мансура аль-Халладжа, одного из видных представителей суфиев, родившегося и выросшего в иранской провинции Фарс, среди тюркских племен Семиречье. Как уже говорилось, в 897 году аль-Халладж вместе со своими учениками и спутниками отправился из Багдада в Туркестан в торговом караване с целью обращения «неверных» тюркских народов в ислам. После долгого путешествия через Исфиджаб

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

аль-Халладж пришел в город Баласагын, а затем в город Кочо (Турфан), расположенный в Восточном Туркестане. В общей сложности аль-Халладж пробыл в этом регионе около четырех лет и вернулся в Багдад в 903 году. В памяти кыргызов сохранились легенды о присутствии Аль-Халладжа в Киргизии, согласно которым этот суфийский шейх считается родоначальником всего кыргызского народа.

Одним из видных представителей среднеазиатского суфизма был Коджо Ахмад Ясави (год смерти — 562/1166-67), основавший орден, получивший по имени его нисбы название Ясавия. В «Хикметах» Ахмада Ясави имя Аллаха часто заменяется именем Тенира, языческого бога тюрков. После его смерти он был канонизирован последователями Ахмада Ясави, а с его именем связаны легенды, связанные с языческой мифологией тюркских племен. По преданиям, учителем Ахмада Ясави был Арслан-баба или Баб-Арслан (в Туркестане слово баб по-арабски означает «ворота», обозначало распространителей ислама), сопу и наставник Ахмада Ясави, большой ореховой лес на юге Кыргызстана назван в честь Арстан-баба, что указывает на присутствие сопу шейха. Среди учеников Ахмада Ясави был ряд суфиев, писавших на тюркском языке и получивших по-тюркски прозвище «отец», в том числе Хаким-Ата или Сулейман Бакиргани, деятельность которых была связана с Хорезмом. Однако топоним Кожо Бакирган-Сай на юге Кыргызстана свидетельствует о том, что он долгое время жил в Кыргызстане. Распространение ислама среди кочевых племен Моголстана связано также с деятельностью ордена Накшбанди, основателем которого был влиятельный бухарский шейх Беха-ад-дин Накшбанди (1318-1389).

Воспитанники этого ордена активно пропагандировали мусульманскую веру среди кочевников Моголстана, Золотой Орды и Западной Сибири. Благодаря активной миссионерской деятельности Накшбанди остатки буддизма и шаманизма в Восточном Туркестане были покончены. Одновременно с орденом Накшбандия в Семи речь существовал еще один суфийский орден Ишкия, последователи которого считали себя потомками легендарного имама Ибрагима Заранджиша.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Произведение «Маджму ат-таварих», принадлежащее Саиф ад-Дину Ахсикенди (XVI век), содержит древнейшие варианты киргизского народного эпоса «Манас», в котором представлен Сейид Джалал ад-Дин, один из основателей ордена Ишкия. духовный лидер и наставник героя Манаса. По этой версии, Сейид Джалал ад-Дин иногда вспоминает Бога и устраивает пир перед битвой, называет боевых товарищей Манаса мусульманами, предлагает побежденным принять ислам и уничтожает тех, кто отказывается. Таким образом, автор произведения попытался превратить Манаса в верного защитника и преданного последователя суфийских шейхов.